

EXPERIÊNCIAS DOCENTES FORMATIVAS NO CONTEXTO DE ESTÁGIO NA EJA

DOI: 10.5281/zenodo.17543538

Jucielma Souza¹

¹ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
Jucielmasouza68@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7719754263434125>

Claudielma de Sousa Pantoja²

² Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
sclau2714@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5844094544892444>

Fabio Colins³

³ Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal do Pará
fabicolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT10: Educação de Jovens e Adultos (EJA).

RESUMO: Este estudo, conduzido nos municípios de Baião e Mocajuba, no Pará, buscou investigar como o estágio supervisionado contribui para a formação de futuros professores de Matemática focada na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, utilizou diários de estágio e uma abordagem de análise narrativa para entender como a experiência prática desenvolve a identidade docente e a reflexão crítica. O estágio é visto como um espaço essencial para que os futuros educadores se tornem pesquisadores de sua própria prática. Essa experiência ajuda a construir uma identidade profissional mais sensível e alinhada com as necessidades específicas dos estudantes da EJA. Os resultados iniciais indicam que o estágio nessa modalidade é de importância vital. Ele estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, a dinâmica entre professor-aluno, e a necessidade de incorporar os conhecimentos prévios dos estudantes no processo de ensino. As experiências vivenciadas, como o acolhimento de uma aluna com sua filha, reforçaram que a docência ultrapassa a mera técnica, exigindo sensibilidade e empatia. Esses aspectos são cruciais para um ensino de Matemática que seja mais humano e transformador.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos ; Docência; Estágio.

1. INTRODUÇÃO

O campo de pesquisa deste artigo está direcionado à Educação Matemática, considerada uma área de estudo interdisciplinar que busca compreender e aprimorar os processos de ensino e aprendizagem da matemática. Segundo D' Ambrósio (1996), ela vai além do ensino tradicional da matemática, envolvendo aspectos culturais, históricos e sociais do conhecimento matemático.

Nesse sentido, a temática central da pesquisa está voltada para a formação inicial de professores. Entender a formação inicial de professores como um processo que vai além de técnicas e de instruções formais é essencial para se ter uma educação de qualidade.

Esta pesquisa discute o estágio de docência como contexto para a formação inicial de professores de Matemática. A escolha dessa temática surgiu a partir da percepção de que muitos docentes, ao final da licenciatura, deixam de se reconhecer como pesquisadores de sua própria prática. O estágio, nesse sentido, é compreendido como um espaço privilegiado para o desenvolvimento da reflexividade crítica e da construção da identidade docente. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar as principais contribuições do estágio supervisionado para a formação inicial de professores de Matemática, com ênfase no desenvolvimento da identidade docente e da reflexão crítica no contexto da educação de jovens e adultos (EJA).

Em termos epistemológicos, Josso (2007) enfatiza que as experiências vividas e refletidas em forma de narrativas pessoais são fundamentais para o processo formativo de futuros professores, explorando sua dimensão autobiográfica e reflexiva. Essa perspectiva é perceptível na escrita sobre as experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado de docência, contexto em que as futuras professoras manifestaram suas aprendizagens, desafios e reflexões sobre ser professor na EJA.

O respectivo trabalho adotou uma metodologia qualitativa de maneira explorativa, detalhando os resultados observados durante o período de estágio. O diário de estágio foi o instrumento principal de coleta de dados, registrando as experiências vivenciadas no estágio na EJA. Sobre as análises, foi utilizado o método de análise narrativa (Josso, 2002).

Os resultados prévios indicaram que o estágio supervisionado na EJA contribuiu significativamente para a formação das futuras professoras de Matemática, pois proporcionou momentos de reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas, a relação professor-aluno, os conteúdos matemáticos das aulas e sua contextualização, entre outros elementos inerentes à profissão de professor e a dinâmica da escola.

Este artigo está organizado em quatro seções além da introdução, na segunda seção

discutiu-se sobre o estágio supervisionado de docência como campo de formação com ênfase nas especificidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na construção da identidade docente. A EJA, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), “será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida” (BRASIL, 1996).

A terceira seção apresentou a metodologia da pesquisa, detalhando a abordagem qualitativa adotada. Na quarta seção, foram apresentados os principais resultados obtidos, evidenciando como o estágio contribuiu para a formação crítica e sensível dos futuros professores de Matemática. Por fim, a quinta seção abordou as considerações finais, apontando as contribuições da pesquisa para a área da Educação Matemática e para a formação docente.

2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA COMO CAMPO DE FORMAÇÃO

Para Josso (2007, p. 431), “as práticas de reflexão sobre si, que oferecem as histórias de vida escritas centradas sobre a formação, comumente se apresentam como laboratórios de compreensão de nossa aprendizagem do ofício de viver num mundo móvel [...]”. Nessa perspectiva, a autora evidencia que o processo formativo não é meramente mecânico, mas sim reflexivo, pois envolve histórias de vida distintas com vivências e experiências únicas.

A partir da escuta de histórias de vida, no caso dos alunos da EJA, o professor em formação inicial passa a ressignificar sua futura trajetória profissional, dar continuidade à construção de sua identidade docente e compreender melhor os sentidos da sua futura prática pedagógica. No contexto do estágio de docência, conforme afirma Freire (1996, p. 257), o futuro professor passa a compreender, pelo menos espera-se, que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Dessa forma, entende-se que o processo de ensino-aprendizagem não deve ser visto como uma imitação de práticas ou metodologias vivenciadas durante o estágio de docência, mas ressignificar suas certezas e princípios educativos.

Na Educação de Jovens e Adultos; espaço educativo em que os alunos trazem consigo histórias de vida, de trabalho, de lutas e de saberes; o professor tem o papel de valorizar as histórias desses sujeitos, reconhecendo que o aprendizado parte do que o aluno já sabe. Desse modo, o estágio supervisionado na EJA assume um papel fundamental, pois, durante nossa experiência, conseguimos observar e vivenciar histórias de vida e situações que me fizeram repensar sobre que tipo de professor eu realmente quero me tornar: aquele que está ali apenas

para ensinar conteúdos ou aquele que deseja transformar vidas e circunstâncias.

O estágio de docência pode ser o momento em que o futuro professor tem a oportunidade de ser pesquisador, observar as histórias de vida, as práticas pedagógicas e desenvolver um novo olhar sensível e crítico sobre o processo de ensino-aprendizagem. Quando isso ocorre na EJA, os desafios são maiores, visto que exige-se do estagiário metodologias diferenciadas e sensíveis à realidade dos alunos que retornam à escola após trajetórias marcadas por trabalho precoce e exclusão, dentre outras circunstâncias.

Sobre o estágio de docência, Pimenta e Lima (2004, p. 38) afirmam que o futuro professor pode perceber que “o processo educativo é mais amplo, complexo e inclui situações específicas de treino, mas não pode ser reduzido a este.” Essa perspectiva é particularmente pertinente à modalidade de EJA, em que o ensino não pode se limitar à reprodução de técnicas, mas deve considerar as experiências prévias dos alunos e os múltiplos saberes que eles trazem, superando a visão de uma ‘capacitação técnica’.

Sobre o processo de ensino-aprendizagem na EJA, Fonseca (2007, p. 31) defende que

[...] queremos, pois, alertar educadoras e educadores matemáticos de jovens e adultos para a especificidade e a identidade cultural de seus alunado, ainda que é composto por indivíduos com histórias de vidas bastante diferenciadas, mas todas elas marcadas pela dinâmica da exclusão.

Com isso, a autora nos alerta sobre a importância de uma pedagogia sensível às histórias de vida que nossos alunos trazem consigo. Isso implica ter um olhar mais humano e empático às realidades dos estudantes, especialmente aquelas marcadas pela exclusão, que muitas vezes ocorre até mesmo pelos professores em sala de aula pela falta desse olhar sensível.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa assumiu uma abordagem de natureza qualitativa por se tratar de uma investigação mais profunda e reflexiva sobre as experiências no estágio supervisionado de docência. Nesse sentido, segundo Oliveira et al. (2020, p. 2), “[...] uma pesquisa de natureza qualitativa busca dar respostas a questões muito particulares, específicas, que precisam de elucidações mais analíticas e descritivas”.

Conforme este estudo, em relação à metodologia, esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa-formação. Segundo Josso (2002), “além disso, fomos convidados a introduzir abordagens biográficas na formação profissional contínua ou a acompanhar projetos inovadores que associavam a metodologia de projetos e a perspectiva biográfica”. A autora ressalta a importância de transformar a prática em objeto de estudo e de considerar a reflexão sobre si como caminho para o aprendizado e a inovação.

Em relação aos objetivos, tratou-se de uma pesquisa descritiva, pois buscou compreender e

caracterizar fenômenos relacionados à formação docente inicial em um contexto específico. De acordo com Gil (2008, p. 28), a pesquisa desse tipo “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.

O contexto de pesquisa foi uma escola da rede pública de ensino fundamental localizada nas cidades de Baião e Mocajuba, estado do Pará. A instituição atende estudantes desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino Fundamental, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, bem como a Educação Especial. A escolha dessa escola se deu por ser uma das poucas instituições no município que oferece a modalidade de ensino EJA. Além disso, foi nessa escola que foi desenvolvido o estágio supervisionado de docência.

O instrumento de construção de informações e registro das reflexões foi o diário de estágio produzido ao longo do Estágio Supervisionado III (disciplina obrigatória do currículo da licenciatura em Matemática), que foi desenvolvido na EJA. As escritas no diário serviram como registros sistemáticos das observações e experiências vivenciadas. Portanto, as técnicas de pesquisa envolveram observação participante, anotações em campo e a escrita reflexiva, respeitando o contexto e os limites da interação estabelecida entre os sujeitos desta investigação.

Os elementos que foram analisados são formação docente inicial sendo examinado profundamente com base nos diários de estágio como elementos de estudo. Esta análise visa identificar desafios e boas práticas na formação inicial, contribuindo para aprimorar os currículos pedagógicos e a supervisão de estágios. Neles, faremos uma análise qualitativa e exploratória aprofundada dos registros sistemáticos das observações e experiências adquiridas durante o estágio. Os diários de estágio são particularmente valiosos por oferecerem perspectivas autênticas e reflexivas dos estagiários, capturando não apenas os eventos, mas também suas percepções, emoções e aprendizagens.

Apresenta-se um método de análise narrativa, com foco principal nas vivências e reflexões dos estagiários, buscando uma compreensão mais aprofundada de suas percepções. De acordo com Lomba e Schuchter (2023, p.7), os processos de formação envolvem aprendizagens que requerem reflexões críticas sobre as referências acessadas e construídas ao longo da vida. Essas reflexões englobam os modos como os indivíduos se definem a si mesmos e aos outros, configurando a busca pela identidade profissional que se desenvolve ao longo da docência. Dessa forma, para as autoras, descartar a importância da formação docente, ou argumentar que ensinar vai além de um diploma, exige observações e compreensão aprofundada.

No Estágio Supervisionado III, nossa atuação concentrou-se na pesquisa de escolas da cidade de Baião e Mocajuba que oferecem as modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto no ensino fundamental quanto médio. Inicialmente, foram realizadas observações das aulas de matemática, com registros detalhados em diário de estágio sobre as metodologias aplicadas pelos docentes, a participação dos alunos e os recursos didáticos utilizados. Por fim, na etapa de reflexão,

elaboramos um projeto didático e planos de aula com base nas observações e orientações do professor supervisor, focando nas dificuldades dos alunos. Assim, aplicamos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, desenvolvendo e ministrando aulas de matemática para os alunos da EJA, sob a supervisão direta do professor supervisor.

Nesta pesquisa, as categorias, temas e eixos que guiaram essa pesquisa, surgem das experiências do estágio e buscam compreender possivelmente analisar a formação inicial de professores. Elas incluem as percepções das estagiárias sobre o ensino e aprendizagem na EJA. Analisaremos as estratégias e metodologia de ensino de matemática aplicada pelos professores durante as observações em sala. Serão investigado os desafios e possibilidades no processo de formação inicial. Identificando os obstáculos e contribuições no desenvolvimento profissional. Por fim, o diário de estágio será analisado como um dispositivo de reflexão, avaliando seu papel na construção de sentidos e na sistematização das vivências.

4. AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA EJA

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos nesta pesquisa, conectando-os às análises e reflexões sobre o Estágio Supervisionado III na Educação de Jovens e Adultos, visando a formação inicial de professores. As análises dos diários de estagio revelaram a percepção das estagiárias sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática na EJA. As anotações evidenciaram um reconhecimento das histórias de vida e saberes prévios dos alunos como ponto de partida para o ensino, conforme defendido por Fonseca (2007, p.31)

Diversas propostas e estudos para o ensino de matemática em todos os níveis, e em particular para a educação de adultos, reconhecem a necessidade de se considerarem as experiências que o aluno traz de sua vida cotidiana.

A autora apresenta uma perspectiva diferenciada sobre o ensino de Matemática na EJA, propondo uma reflexão acerca dos saberes prévios dos estudantes como ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem. Essa abordagem se mostra relevante para a formação inicial de professores, visto que contribui para que os futuros docentes desenvolvam uma prática pedagógica sensível à realidade dos alunos, fundamentada na escuta, no diálogo e na valorização dos saberes construídos fora do ambiente escolar — saberes esses que muitas vezes não são reconhecidos pelos professores que já atuam em sala de aula.

Sobre a realidade do ensino de Matemática na EJA, destaca-se a seguinte experiência formativa, que, para Josso (2007, p. 39), consiste em “as formadoras e uma aprendizagem que articular , hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas e valores”.

Neste dia, as observações ocorreram na 4ª Etapa “A” e “B”. Na 4ª Etapa “B”, o

professor iniciou a aula passando um trabalho sobre adição e subtração. Ele escreveu as questões no quadro, aguardou os alunos terminarem de copiar e pediu que nós, estagiárias, observássemos os estudantes. Já na 4ª Etapa “A”, as aulas começaram às 20h30. O professor precisou se ausentar da sala por problemas pessoais e solicitou que nós passássemos o trabalho para os alunos e observássemos a turma (**Experiência Formativa 1**, 2025).

Foi nesse momento que nos sentimos, de fato, como professoras. Estávamos sozinhas conduzindo a turma, supervisionando os alunos, tirando dúvidas. Quando vinham tirar dúvidas, percebíamos o quanto eles estavam se esforçando para compreender o conteúdo, o que despertou em nós um forte senso de responsabilidade. Essa vivência reforçou a ideia de que ser professora de Matemática vai além da transmissão de conhecimentos técnicos, é uma profissão que exige sensibilidade, empatia e compreensão. Estávamos lidando com sujeitos com trajetórias únicas, marcadas por diferentes desafios e experiências escolares, especialmente no contexto da EJA. Desse modo, compreendemos que nossa atuação pode ter um impacto significativo na vida dessas pessoas, e que a escuta, o acolhimento e a mediação pedagógica consciente fazem toda a diferença no ambiente educacional.

Vale destacar também que, durante uma das observações realizadas na turma da 4ª etapa da EJA, foi possível presenciar uma situação significativa: uma aluna tentava acalmar sua filha de 1 ano, que estava inquieta durante a aula, conforme a foto 1.

Foto 1 – Registro fotográfico da observação na EJA 1.

Fonte: As autoras (2025).

Diante dessa situação (foto 1), o professor de Matemática da turma pegou a criança no colo, com o objetivo de tranquilizá-la, permitindo que a mãe pudesse continuar participando da aula. Esse gesto simples revelou muito sobre a postura ética e afetiva do docente. Mesmo diante das dificuldades impostas pela presença da criança em sala, ele demonstrou empatia e sensibilidade, características fundamentais para o trabalho com jovens e adultos. Segundo Freire (1996,p.17)“por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes

populares, chegam a ela”. Assim, a presença de filhos pequenos entre os alunos da EJA não é incomum, e a forma como os professores lidam com essas situações impacta diretamente o engajamento e a permanência dos estudantes.

Essa experiência formativa observada reforçou a ideia de que a prática docente vai além do domínio técnico-científico, pelo contrário, ela requer uma escuta ativa, compreensão do outro e disposição para criar um ambiente educacional verdadeiramente humano e inclusivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de pesquisa buscou destacar o ensino de Matemática na EJA a partir de um olhar mais aprofundado e um enfoque na descoberta sobre a docência. Escrever sobre as experiências formativas possibilitou compreender as diversas facetas do processo de formação docente, tendo o estágio supervisionado como espaço-tempo de aprendizagem. Nesse sentido, a formação do professor de Matemática abordada sob o ângulo da experiência vivida e refletida em uma história escrita pelo próprio sujeito contribui para uma abordagem globalizadora e dinâmica da construção de si (Josso, 2007).

Destaca-se também que durante as observações do estágio na EJA, foi possível identificar o modo como o profissional realiza sua aula e a forma como o docente ensina. Essa vivência levou a uma revisão sobre o tipo de profissional que se deseja ser, isto é, uma professora que não apenas transmite o conteúdo, deixando a cargo do aluno o aprendizado, mas ser uma profissional que busca agregar valores à vida do estudante. Portanto, para as futuras professoras de Matemática, vivenciar esse estágio foi crucial, pois proporcionou a aquisição de experiências sobre o que se deseja incorporar e o que se pretende evitar na prática pedagógica, pois o contato direto auxiliou a solidificar um caminho mais consciente para a carreira como educadora, mesmo diante da prevalência do ensino tradicional no contexto observado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 9 jul. 2025.

D’AMBROSIO, Ubiratan. **Educação Matemática: da teoria à prática**. 4. Ed. Campinas, SP: Papirus, 1996.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Ramos. **Educação matemática de jovens e adultos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes Necessários a prática Educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antônio. **Método e técnica de Pesquisa Social**. 6°.ed. São Paulo: Aulas, 2008.

JOSSO, Marie. **A transformação de si a partir da narração de histórias de vida.** Educação, Porto Alegre, v. 30, n. 3, p. 413–438, 2007.

LOMBA, Maria Lúcia de Resende; SCHUCHTER, Lúcia Helena. **Profissão docente e formação de professores/as para a educação básica:** reflexões e referenciais teóricos. Curitiba: CRV, 2023.

OLIVEIRA, G. S.; CUNHA, A. M. O.; CORDEIRO, E. M.; SAAD, N. S. Grupo Focal: uma Técnica de coleta de dados numa investigação qualitativa? In: Cadernos da Fucamp, UNIFUCAMP, v.19, n.41, p.1-13, Monte Carmelo, MG, 2020.

PIMENTA, Selma. LIMA, Maria. **Estágio e Docência.** 7°. Ed. São Paulo. Cortez. 2004.